

prof. dr hab. Ryszard Kostuch, dr inż. Stanisław Gąsiołek

Czy na pastwiskach potrzebne są drzewa?

Zaczynamy wchodzić w okres, kiedy zadrzewianie pastwisk zaczyna się robić popularne, a w wielu krajach europejskich bywa już wdrażane do szerokiej praktyki rolniczej. Warto się przeto zastanowić co jest przyczyną takiego postępowania. O występowaniu na pastwiskach zadrzewień decydowały dotychczas prawie wyłącznie położenie geograficzne oraz panujące warunki klimatyczne. Dlatego roślinność drzewiastą spotykało się prawie wyłącznie w rejonach ciepłych i suchych, a najczęściej w warunkach klimatu subtropikalnego. Z jednej strony chodziło tam bowiem o zapewnienie pasącym się zwierzętom tak potrzebnego w tamtych warunkach ciepła, a z drugiej o dostarczenie w czasie występowania pory bezdeszczowej zielonej paszy. W warunkach subtropikalnych bowiem gdzie bezpośrednie promieniowanie słoneczne jest bardzo silne, cień dla pasących się na pastwiskach zwierząt jest po prostu nieodzowny. Korzystnie wpływa też zacienienie spowodowane koronami drzew na runę trawiastą, która korzystając z cienia zachowuje zieloność i nie wysycha tak szybko jak to ma miejsce na powierzchniach stale nasłonecznionych. Można więc bez najmniejszej przesady powiedzieć, że w omawianych warunkach zacienienie spowodowane koronami drzew jest dla runy trawiastej bardzo korzystne gdyż zapobiega jej wysuszeniu, przedłuża okres pastwiskowy, a ponadto zdecydowanie zwiększa wydajność paszy pastwiskowej. Dodatkową korzyścią wynikającą z zadrzewienia pastwisk we wspomnianych szerokościach geograficznych jest również to, że przez cały okres bezopadowy, utrzymują się na roślinach drzewiastych, a szczególnie z rodziny motylkowatych, zielone liście, które dostarczają zwierzętom zielonej, świeżej paszy. Dzięki temu zwierzęta mogą przetrwać ten niekorzystny dla nich okres. Dlatego na pastwiskach ciepłych rejonów świata drzewa i krzewy pastewne stanowią niekiedy nieodzowne komponenty roślinne, bardzo często celowo wprowadzane.

W szerokościach geograficznych stref umiarkowanych do których m.in. przynależy nasz kraj, występowanie drzew na pastwiskach nie było dotychczas dobrze widziane. Oka-

zuje się bowiem, że cieniowana przez ich korony runa pastwiskowa może niekiedy bujnie wyrastać ale równocześnie bywa też gorszej jakości. Wynika to głównie stąd, że na skutek zmniejszonej insolacji i słabszego przebiegu procesu fotosyntezy wyrosnięta w cieniu run trawiasto-zielna zawiera mniej węglowodanów rozpuszczalnych i ma gorszą strawność. Stwierdzenie tych danych powodowało, że w połowie lat pięćdziesiątych obecnego stulecia zaczęto w większości krajów europejskich regulację granicy pastwiskowo-leśnej. Polegała ona głównie na tym, że z terenów pasterskich usuwano skrupulatnie, znajdujące się tam drzewa i krzewy. Jedynie w Jurze w Szwajcarii zdołały się one uchować co obecnie uważa się za bardzo dobre i mądre przedsięwzięcie. Pozbawione roślinności drzewiastej; tereny pasterskie zaczęto z kolei dzielić na kwatery i wprowadzać na nich intensywną gospodarkę pastwiskową polegającą na obfitym nawożeniu i użytkowaniu runy pastwiskowej i kośnym. Duże początkowo korzyści produkcyjne, wynikające z intensyfikacji gospodarki pastwiskowej, zaczęły po pewnym czasie wyraźnie się obniżać. Do najczęstszych tego przyczyn należały: wyczerpywanie się z gleb mikroelementów, rozluźnianie się zadarnienia, upraszczanie składu florystycznego, a także obniżanie smakowości runi.

Najgorszą jednak konsekwencją tego był fakt, że intensyfikacja gospodarki pastwiskowej, spowodowała niekorzystne zmiany w ekosystemach trawiastych. Zmniejszyła się przede wszystkim ich bioróżnorodność co jest następstwem najbardziej niepożądanym, a w wielu sytuacjach już niemożliwym do odwrócenia. Pod wpływem bowiem dużych dawek nawozów, szczególnie azotowych drastycznie niekiedy uprościł się botaniczny skład runy (Kostuch 1995), a to z kolei zredukowało liczbę zwierząt potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. W wyniku zachodzenia tego rodzaju zmian jakościowych i ilościowych zmniejszyła się tzw. ekologiczna trwałość ekosystemów trawiastych i nastąpiło ich znikanie.

Niezależnie od tych negatywnych zjawisk ekologicznych, zmiana układów politycznych Europy, jaka miała miejsce

na początku lat dziewięćdziesiątych spowodowała nadprodukcję ziemiopłodów oraz produktów zwierzęcych w krajach zachodnioeuropejskich. Zaczęto więc myśleć o potrzebie eksensyfikacji produkcji rolniczej. Objęte nią zostały również intensywne użytki zielone. Oprócz znacznego niekiedy ograniczenia nawożenia azotowego oraz obciążenia pastwiskowej zwierząt, a także wyrównania przez państwo strat finansowych ponoszonych przy tym przez rolników, zaczęto się też zastanawiać jak można pogodzić spadki wydajności pastwisk z nie obniżaniem się dochodów gospodarstw rolniczych. W ten sposób nastąpiło zainteresowanie się zintegrowanym sposobem użytkowania terenu. W przypadku terenów pastwiskowych pomyślano więc o wprowadzeniu na pastwiska drzew. Poprzez produkcję drewna, zamierzano bowiem wyrównywać straty wynikające z ekstensyfikacji gospodarki pastwiskowej.

W niektórych krajach europejskich (Anglia, Belgia, Dania, Holandia) postępowanie takie było też dodatkowo uzasadnione poważnym deficytem surowca drzewnego i bardzo kosztownym jego importem. W każdym bądź razie te dwie przyczyny zadecydowały o tym w największej mierze, że sylwopastoralizm nie tylko wkroczył do Europy, ale też zaczyna się w niej coraz bardziej rozwijać. Oprócz tego coraz też częściej zaczyna się przy tym zwracać uwagę na wiążące się z tym sposobem korzyści ekologiczne.

Polegają one m.in. na:

- stworzeniu wypasnym zwierzętom korzystnych warunków w czasie pobytu na pastwisku,
- zwiększeniu różnorodności biologicznej, oraz
- estetyzacji środowiska przyrodniczego.

Drzewa na pastwiskach mają dla wypasanych tam zwierząt kapitalne znaczenie. Przede wszystkim w czasie słonecznych, upalnych dni dostarczają one cienia, z którego zwierzęta nawet w strefie umiarkowanej bardzo chętnie na ogół korzystają. Wystarczy w czasie upalnej pogody spojrzeć na pastwisko, żeby przekonać się naocznie jak chętnie zwierzęta gospodarskie, zarówno bydło jak też owce, usadawiają się w cieniu drzew, a szczególnie w godzinach popołudniowych. Przy niewystarczającej na pastwisku liczbie drzew, do rzucanego przez nie cienia, zwierzęta zazwyczaj wpychają się na siłę. Dlatego pod takimi drzewami ruń jest przeważnie kompletnie wydeptana albo brak jej całkowicie. Stwierdzono niejednokrotnie (obserwacje autora), że bydło korzystające w czasie upalnych dni z cienia drzew jest zdecydowanie bardziej spokojniejsze a to z kolei odbija się korzystnie na jego wydajności. Dlatego drzewa dające cień są na pastwisku pożądane i praktycznie nic innego nie jest ich w stanie zastąpić.

Z obserwacji autora wynika, że zwierzęta wypasane na pastwisku przenoszą się pod drzewa nie tylko w czasie słonecznej pogody ale też występowania opadów atmosferycznych, mgły i nocy. Najlepiej uwidacznia się to przy wypasie

owiec w górach trwającym przez cały letni sezon. Pod drzewa chowa się również bydło, a szczególnie przy stosowaniu całonocnych wypasów. Prawdopodobnie pod drzewami zwierzęta czują się bezpieczniej. Znamienny jest fakt, że wystraszone i rozproszone ze stada owce zawsze w nocy chronią się w lesie. Niekiedy dosłownie wciskają się w krzewy jałowców, gdzie trudno je potem odnaleźć. Podobnie zresztą zachowuje się młode bydło. Być może związane to jest również z kształtowaniem się podczas nocy temperatur powietrza. Pod koronami drzew, gdzie wypromieniowanie ciepła i oziębianie się powierzchni nie przebiega identycznie

nie w przestrzeni otwartej, na ogół jest wyraźnie cieplej. Można to zresztą łatwo samemu zauważyć przenosząc się spod koron drzew na teren otwarty. Dlatego chyba zwierzęta preferują przebywanie podczas nocy pod drzewami. Drzewa występujące na pastwiskach często też służą zwierzętom do czochrania się, co przecież też nie jest bez znaczenia. Uwzględniając wymagania zwierząt w powyższym zakresie często wyposaża się pastwiska w specjalne czochradła. Z praktyki jednak wiadomo, że nie zawsze zwierzęta chętnie z nich korzystają. Nawet przy istnieniu na pastwiskach tego rodzaju urządzeń, zwierzęta częściej czochrają się o pnie drzew lub nisko zwisające gałęzie. W wypadku sadzenia drzew na pastwiskach należy właśnie o tym pamiętać, żeby zwierzęta nie zniszczyły nasadzeń czochraniami. Dlatego oprócz stosowania plastikowych tub zabezpieczających drzewa przed przygryzaniem przez zwierzęta, konieczne jest także umacnianie sadzonek odpowiednimi, mocnymi kołkami, niekiedy nawet dodatkowo zabezpieczonymi drutem kolczastym. Z przytoczonych poniżej danych, wynika że obecność drzew na pastwiskach nie jest bezzasadna. Mają one, przede wszystkim dla zwierząt, olbrzymie i wielorakie znaczenie.

Niezależnie od przytoczonych oddziaływań, drzewa na pastwiskach przyczyniają się również do zmniejszania siły wiatru co i dla gleby jest bardzo korzystne. Osłabienie siły wiatru chroni zwierzęta przed wychłodzeniem, a także nadmierną utratą wody przez ich organizmy. Zmniejszają

się przez to straty energetyczne zwierząt, a w konsekwencji następuje lepsze produkcyjne wykorzystanie paszy pastwiskowej. Obniżenie siły wiatru zmniejsza także ewapotranspirację czyli utratę przez glebę wilgoci. Dzięki temu rośliny mają do dyspozycji więcej wilgoci, dzięki czemu mogą lepiej rosnąć i mają bardziej wyrównane odrosty w całym okresie wegetacji. Wykazały to liczne badania przeprowadzone w gospodarce sylwopastoralnej krajów zachodnioeuropejskich, a szczególnie Anglii, Francji, Holandii oraz Szwajcarii.

Drzewa rosnące na pastwiskach są czynnikiem, który bardzo wyraźnie wpływa na wzrost bioróżnorodności. Polega to na tym, że w istniejącym ekosystemie trawiastym zwiększa się liczba zarówno gatunków roślin jak też zwierząt. Dla funkcjonowania oraz trwałości ekosystemu jest to niezwykle ważne i nieodzowne.

Przy występowaniu drzew na pastwiskach wzbogaca się przede wszystkim avifauna. Przybywa liczbowo i gatunków ptaków, a szczególnie tych których zadomawianie związane jest z drzewami. Oprócz ptaków na zadrzewionych pastwiskach występują także wiewiórki, jeże i wiele innych drobnych kręgowców, które aktywnie uczestniczą w obiegu przez ekosystem materii oraz przepływie energii. Można powiedzieć, że podobnie jak to ma miejsce na sawanach, gdzie flora i fauna dzięki drzewom jest tak niezwykle urozmaicona, także i na pastwiskach strefy umiarkowanej wprowadzenie drzew przyczynia się do bardzo wyraźnego wzrostu biologicznej różnorodności.

Estetyzację środowisk przyrodniczych w każdych warunkach w dużym stopniu przypisuje się właśnie drzewom. Są to elementy przyrodnicze o dużej okazałości, urozmaiconych formach, zróżnicowanych barwach i stosunkowo dużej trwałości. Dzięki temu są one komponentami widokowymi każdego środowiska, a przy tym zmieniającymi swój wygląd w czasie. Na tle runi pastwiskowej zadrzewienia są więc niewątpliwie akcentami estetyzującymi to środowisko przyrodnicze. Dzięki temu odpowiednio zadrzewione pastwiska są terenami bardzo atrakcyjnymi dla rekreacji i wypoczynku a przy tym bardzo korzystne dla zdrowia. Ludzie bardzo chętnie w takich terenach przebywają, gdyż dzięki różnorodności biologicznej mogą doznawać tu wielu wrażeń estetycznych i dokonywać rozmaitych obserwacji przyrody. Mogą także korzystać z trawiastych powierzchni dla wypoczynku i zdrowia. Mogą korzystać zarówno z kąpeli słonecznych jak też upragnionego cienia, który w słoneczne dni letnie staje się nieodzowny. Na zadrzewionych pastwiskach mamy także korzystniejszy bilans tlenowy w powietrzu atmosferycznym, gdyż w odtwarzaniu tlenu ze znajdującego się w powietrzu CO₂ bierze udział nie tylko runi pastwiskowa ale też liście drzew.

Zadrzewianie pastwisk nie powinno być przypadkowe ale uwzględniać podstawowe wymogi środowiskowe, względnie geograficzne. Pod tymi też aspektami powinny być dobierane drzewa na pastwiska i rozmieszczane na powierzchni pastwisk.

Drzewa przeznaczone dla gospodarki sylwopastoralnej powinny przede wszystkim odznaczać się szybkim wzro-

stem. Dla przyspieszenia wzrostu nawet z natury szybko-rosnących drzew, coraz częściej stosuje się obecnie plastikowe tuby. Z przeprowadzonych na ten temat doświadczeń wynika, że przyspieszają one wzrost drzew 2-3 krotnie. Sadzone na pastwiskach drzewa powinny też mieć drewno o dużej wartości technicznej i bardzo przydatne w przemyśle drzewnym. Wskazane też jest sadzenie na pastwiskach drzew dekoracyjnych, które podnosić będą estetyczne walory środowiska. Powinno się także obsadzać pastwiska drzewami przydatnymi dla pszczół (nektar kwiatowy, pyłek, spadź), dostarczającymi pożywienia dla ptaków, a także dostarczającymi surowców farmaceutycznych, względnie też owoców przydatnych do konsumpcji (orzechy, czereśnie itp.)

Wprowadzenie na tereny pastwiskowe drzew powinno być pod każdym względem przemyślane, żeby włożony wysiłek nie poszedł na marne. Należy przede wszystkim ustalić liczbę drzew, które powinny rosnąć na 1 ha pastwiska. Uzależnione to jest od różnych czynników a mianowicie:

- warunków glebowych
- warunków klimatycznych
- wielkości koron rosnących drzew
- użytkowania runi
- obsady pastwiskowej
- rodzaju zwierząt
- zadań organizacyjnych gospodarstwa.

Na ogół przyjmuje się zasadę rzadszego sadzenia drzew szybko-rosnących, tworzących szerokie korony, a także wypasie bydła, które potrzebuje do poruszania się więcej wolnej przestrzeni niż owce. Biorąc to pod uwagę na pastwiskach, gdzie wypasa się bydło, uwzględniając też pozostałe czynniki powinno się sadzić 200-400 drzew na 1 ha. Na pastwiskach owczych zagęszczenie może być większe bo od 400 do 1000 drzew na 1 ha, przy czym przeważnie przyjmuje się 600 sztuk na 1 ha.

Drzewa na pastwiskach należy sadzić rzędowo i w takich odległościach by poruszanie zwierząt pomiędzy drzewami a także ciągników i maszyn rolniczych nie było utrudnione. Wszędzie gdzie jest to tylko możliwe rzędy drzew powinny mieć kierunek południowy. Na stokach natomiast powinny przebiegać warstwicowo. Przy pełnym rozwoju drzew zacinienie runi koronami drzew nie powinno przekraczać 30% powierzchni. Przy takim bowiem zacięciu nie obniża się w istotny sposób pokarmowa wartość runi pastwiskowej.

Wykonane w podany powyżej sposób zadrzewienia pastwisk nie tylko nie zmniejszają korzyści uzyskiwanych w gospodarce pastwiskowej ale nawet przyczyniają się do wzrostu dochodowości gospodarstw rolniczych.

Akademia Rolnicza w Krakowie

Katedra Ekologicznych Podstaw
Inżynierii Środowiska